

Vsemirnoy vstrechi na vysshem urovne po problemam prodovol'stiya, Rim, URL: http://www.ray.su/observer/N3-4_97/O19.htm

Дані про автора

Попрозман Наталія Василівна,

д.е.н., доцент, професор каф. інформаційних систем, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0001-8402-3389>

Данные об авторе

Попрозман Наталия Васильевна,

д.э.н., доцент, профессор каф. информацио-нных систем, Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, Киев, Украина
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0001-8402-3389>

Data about the author

Nataliia Poprozman,

Doctor of Economic sciences, Professor of the department of Information System of the National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua, <https://orcid.org/0000-0001-8402-3389>

ЧЕРНЯВСЬКА Ю.Б.
БОЛІЛА Н.В.

Вибір амортизаційної політики як засіб впливу на фінансову стійкість підприємств будівельної галузі

Предмет дослідження – методи амортизаційної політики будівельного підприємства.

Метою написання статті є узагальнення існуючих підходів щодо організації амортизаційної політики та адаптації її до потреб підприємств будівельної галузі в Україні, висвітленні важливих аспектів нарахування і використання амортизації для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства та забезпечення його фінансової стійкості.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу (при виборі того чи іншого методу амортизаційної політики), метод соціально-економічного експерименту (при доцільності застосування того чи іншого методу амортизації в різних сферах будівельного виробництва чи виготовленні будівельних матеріалів).

Результати роботи. В статті розглянуто сутність фінансової стійкості будівельного підприємства та фактори, що її визначають. Визначено вплив амортизаційної політики підприємства на рівень фінансової стійкості. Узагальнено існуючі підходи щодо організації амортизаційної політики та адаптації її під потреби будівельних підприємств в Україні, висвітлено важливі аспекти нарахування і використання амортизації для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Розглянуто методи нарахування амортизації відповідно до Податкового кодексу України, здійснено їх порівняльну оцінку, визначено переваги та недоліки кожного методу, прослідковано взаємозв'язок методів нарахування амортизації та фінансового результату підприємства. Досліджено вплив вибору амортизаційної політики на формування прибутку підприємств будівельної галузі, на відтворення та розвиток капіталу. Запропоновано заходи щодо посилення фінансової стійкості підприємства за рахунок вибору аргументованої амортизаційної політики. Обґрунтовано, що для забезпечення надійної фінансової стійкості підприємств будівельної галузі необхідно обрати такий метод нарахування амортизації основних засобів, який би забезпечив зростання конкурентоспроможності підприємства. Доведено, що існуючі методи обліково-амортизаційної політики основних засобів та інших необоротних активів мають розглядатися з позиції нової концепції підвищення інвестиційної привабливості, як складової частини облікової політики будівельних підприємств. Обґрунтовано, що удосконалення амортизаційної політики на підприємствах будівельної галузі надасть можливість залучати більше інвестицій, підвищить прибутковість будівельних підприємств та збалансує інтереси забудовників, споживачів та держави.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: економіка та управління підприємствами (за видом діяльності – будівництво), ревізія і контроль.

Висновки – амортизаційна політика є важливим регулятивним фактором кінцевих фінансових результатів господарської діяльності підприємства, що впливає на відтворення і розвиток їх основних засобів. Визначення раціональних розмірів амортизаційних відрахувань дає можливість ефективно управляти витратами і фінансовими результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси для відтворення основних засобів. З метою забезпечення надійної фінансової стійкості підприємств будівельної галузі на основі системно–ситуаційного підходу необхідно здійснити такий метод нарахування амортизації основних засобів, який би забезпечив зростання конкурентоспроможності даної організації. Аргументована амортизаційна політика підприємства є вагомим позитивним фактором впливу на розмір та величину чистого прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання для відтворення основних засобів.

Ключові слова: амортизаційна політика, фінансова стійкість, будівельне підприємство, основні засоби, методи нарахування амортизації, фінансові результати.

ЧЕРНЯВСКАЯ Ю.Б.
БОЛИПА Н.В.

Выбор амортизационной политики как способ влияния на финансовую устойчивость предприятий строительной отрасли

Предмет исследования – методы амортизационной политики строительного предприятия.

Целью написания статьи является обобщение существующих подходов к организации амортизационной политики и адаптации её под потребности строительных предприятий в Украине, освещении важных аспектов начисления и использования амортизации для эффективного управления финансово–хозяйственной деятельностью предприятия и обеспечения его финансовой устойчивости.

Методология проведения работы – методы анализа и синтеза (при выборе того или иного метода амортизационной политики), метод социально–экономического эксперимента (при целесообразности применения того или иного метода амортизации в различных сферах строительного производства или изготовления строительных материалов).

Результаты работы. В статье рассмотрены сущность финансовой устойчивости строительного предприятия и факторы, ее определяющие. Определено влияние амортизационной политики предприятия на уровень финансовой устойчивости. Обобщены существующие подходы к организации амортизационной политики и адаптации ее под нужды строительных предприятий в Украине, освещены важные аспекты начисления и использования амортизации для эффективного управления финансово–хозяйственной деятельностью предприятия. Рассмотрены методы начисления амортизации согласно Налоговому кодексу Украины, осуществлено их сравнительную оценку, определены преимущества и недостатки каждого метода, прослежена взаимосвязь методов начисления амортизации и финансового результата предприятия. Исследовано влияние выбора амортизационной политики на формирование прибыли предприятий строительной отрасли, на воспроизводство и развитие капитала. Предложены меры по усилению финансовой устойчивости предприятия за счет выбора аргументированной амортизационной политики. Обосновано, что для обеспечения надежной финансовой устойчивости предприятий строительной отрасли необходимо выбрать такой метод начисления амортизации основных средств, который бы обеспечил рост конкурентоспособности предприятия. Доказано, что существующие методы учетно–амортизационной политики основных средств и других необоротных активов должны рассматриваться с позиции новой концепции повышения инвестиционной привлекательности, как составной части учетной политики строительных предприятий. Обоснованно, что совершенствование амортизационной политики на предприятиях строительной отрасли позволит привлекать больше инвестиций, повысит прибыльность строительных предприятий и сбалансирует интересы застройщиков, потребителей и государства.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: экономика и управление предприятиями (по виду деятельности – строительство), ревизия и контроль.

Выводы – амортизационная политика является важным регулятивным фактором конечных финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, влияет на воспроизводство и развитие их основных средств. Определение рациональных размеров амортизационных отчислений дает возможность эффективно управлять затратами и финансовыми результатами, накапливать необходимые финансовые ресурсы для воспроизводства основных средств. С целью обеспечения надежной финансовой устойчивости предприятий строительной отрасли на основе системно–ситуационного подхода необходимо осуществить такой метод начисления амортизации основных средств, который бы обеспечил рост конкурентоспособности данной организации. Аргументирована амортизационная политика предприятия является весомым положительным фактором влияния на размер и величину чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия для воспроизводства основных средств.

Ключевые слова: амортизационная политика, финансовая устойчивость, строительное предприятие, основные средства, методы начисления амортизации, финансовые результаты.

CHERNYAVSKA Y.B.

BOLILA N.V.

Choice of depreciation policy as a means of influence on the financial sustainability of enterprises in the construction industry

The subject of research – methods of depreciation policy of a construction company.

The purpose of this article is to summarize the existing approaches to the organization of depreciation policy and its adaptation to the needs of construction companies in Ukraine, highlighting important aspects of accrual and use of depreciation to effectively manage financial and economic activities and ensure its financial stability.

Methodology of work – methods of analysis and synthesis (when choosing a method of depreciation policy), the method of socio–economic experiment (if appropriate, the use of a method of depreciation in various areas of construction or construction materials).

The results of the work – The article considers the essence of financial stability of a construction company and the factors that determine it. The influence of the enterprise's depreciation policy on the level of financial stability is determined. The existing approaches to the organization of depreciation policy and its adaptation to the needs of construction companies in Ukraine are summarized, important aspects of accrual and use of depreciation for effective management of financial and economic activities of the enterprise are highlighted. The methods of depreciation in accordance with the Tax Code of Ukraine are considered, their comparative assessment is carried out, the advantages and disadvantages of each method are determined, the relationship between the methods of depreciation and the financial result of the enterprise is traced. The influence of the choice of depreciation policy on the formation of profits of enterprises in the construction industry, on the reproduction and development of capital is studied. Measures to strengthen the financial stability of the enterprise by choosing a reasonable depreciation policy are proposed. It is substantiated that in order to ensure reliable financial stability of enterprises in the construction industry, it is necessary to choose a method of calculating the depreciation of fixed assets, which would ensure the growth of the competitiveness of the enterprise. It is proved that the existing methods of accounting and depreciation policy of fixed assets and other non–current assets should be considered from the standpoint of a new concept of increasing investment attractiveness, as part of the accounting policy of construction companies. It is substantiated that the improvement of depreciation policy in the construction industry will provide an opportunity to attract more investment, increase the profitability of construction companies and balance the interests of developers, consumers and the state.

Field of application of results. Economic sector: construction economics, audit and control.

Conclusions – *depreciation policy is an important regulatory factor in the final financial results of economic activity of the enterprise, which affects the reproduction and development of their fixed assets. Determining the rational amount of depreciation allows you to effectively manage costs and financial results, to accumulate the necessary financial resources for the reproduction of fixed assets. In order to ensure reliable financial stability of the construction industry on the basis of a system-situational approach, it is necessary to implement a method of calculating the depreciation of fixed assets, which would increase the competitiveness of the organization. The reasoned depreciation policy of the enterprise is a significant positive factor influencing the amount and amount of net profit that remains at the disposal of the entity for the reproduction of fixed assets.*

Key words: *depreciation policy, financial stability, construction enterprise, fixed assets, depreciation methods, financial results.*

Постановка проблеми. В умовах сучасних інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, будівельна галузь народного господарства потребує певних зрушень в процесах реформування інвестиційної діяльності. Існуючі методи обліково-амортизаційної політики основних засобів та інших необоротних активів мають розглядатися з позиції нової концепції підвищення інвестиційної привабливості, як складової частини облікової політики будівельних підприємств. Удосконалення амортизаційної політики на підприємствах будівельної галузі дадуть можливість залучити більше інвестицій, підвищать прибутковість будівельних підприємств та збалансує інтереси забудовників, споживачів та держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами формування амортизаційної політики займалися багато провідних вітчизняних економістів-вчених таких як Орлов П. [4], Новицька С. [5], Козик В. [6], Чумаченко М. та ін. Зокрема, ролі амортизаційної політики у відтворювальному процесі присвячені праці Л. Василенко, А. Загороднього, М. Коробова, П. Житного, М. Чумаченка та ін.

Функціям амортизації та їх вплив на фінансові результати та підвищення фінансової стійкості підприємства присвячені роботи Баранова Д., Ареф'єва О.В., Брянцева І.В., Воротилова Д. та ін.

Фінансову стійкість будівельних підприємств у своїх працях досліджували Барканов А.С., Ванієва Е.А., Верхоглядова Н.І., Кононова І.В., Звягин А.С., Прикін Б.В., Рижаква Г.М., Федосова О.В., Федоренко В.Г. та ін.

Серед робіт, що присвячені окремим питанням функціонування будівельних підприємств та забезпечення їх стійкого розвитку, можна виділити праці Ізмайлової К.В. [8], Міхельса В.О., Гойка А.Ф. [9], Лагутіна Г.В., Нікогосян Н.І., Рижаквої Г.М., Ушацького С.А., Беленкової О.Ю. [3], Антро-

пова Ю.В., Федоренка В.Г., Федосової О.В., Мельника В.В. та ін.

Разом з тим, не зменшуючи науковий доробок зазначених науковців, на жаль відсутній механізм адаптації амортизаційної політики та найефективнішої її комбінації на підприємствах будівельної галузі народного господарства.

Мета статті полягає в узагальненні існуючих підходів щодо організації амортизаційної політики та адаптації її під потреби будівельних підприємств в Україні, висвітленні важливих аспектів нарахування і використання амортизації для ефективного управління фінансово-господарською діяльністю підприємства та забезпечення його фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу.

В умовах економічної кризи кількість будівельних підприємств зазнала значних скорочень, тому актуальним є дослідження факторів впливу на фінансовий стан, у тому числі значну увагу слід приділити фінансовій стійкості підприємства. Адже фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства, вона характеризує ступінь фінансової незалежності щодо володіння майном і його використання [3]. На сьогоднішній день питання розробки комплексної оцінки стійкості функціонування будівельних підприємств є одним з найактуальніших.

Для оцінки економічної стійкості підприємства застосовуються крім показників фінансового стану, які є одними з ключових, додатково використовуються показники ефективності основних засобів, персоналу, нематеріальних активів тощо.

Найважливішим елементом витрат на виробництво та основним джерелом відтворення основних засобів є амортизаційні відрахування.

Управління формуванням та використанням амортизаційних відрахувань є амортизаційною політикою підприємства.

Прийнята на підприємстві амортизаційна політика істотно впливає на фінансовий результат діяльності підприємства і, відповідно, на його фінансову стійкість. Оскільки основні засоби беруть участь у діяльності підприємства, їх амортизація позначається на результатах цієї діяльності.

Тому вибір амортизаційної політики підприємства потребує стратегічного підходу, адже амортизаційний процес займає тривалий період, впливає на численні економічні показники і піддається впливу факторів зовнішнього середовища.

Метод амортизації підприємство обирає самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічного зиску від використання основних засобів. Як правило той чи інший метод амортизації встановлюється для підприємства в цілому, для однорідної групи об'єктів, але можливо і пооб'єктний варіант установлення методу амортизації в залежності від цілей підприємства. Адже амортизаційні відрахування можуть впливати на отриманий прибуток. В цьому випадку підприємство стоїть перед вибором: показати більший прибуток, зменшивши амортизаційні відрахування, тому що треба показати інвестиційну привабливість будівельного підприємства чи виплатити дивіденди, або ж навпаки, в очікуванні несприятливої економічної кон'юнктури, наприклад, сплеску інфляції, краще збільшити амортизаційний фонд у перші роки експлуатації необоротних активів. Це буде один з видів прискореної амортизації, що дозволить уникнути морального зносу та застосовувати нове обладнання з врахуванням НТП. Свій вибір обов'язково воно регламентує в обліковій політиці підприємства.

Методології бухгалтерського обліку відомі наступні методи нарахування амортизації основних засобів: прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод і виробничий метод. Наша мета полягає у зближенні його з податковим обліком, а також застосування найбільш вигідних методів при здійсненні амортизації тих чи інших об'єктів.

Найпростішим за методикою розрахунку є прямолінійний метод. Відповідно до цього метода амортизаційна вартість об'єкта рівномірно списується протягом всього терміну його використання. Цим методом доцільно списувати виробничі будівлі і споруди, оскільки цей вид амортизації залежить тільки від тривалості терміну служби.

$$A_p = \frac{B_a}{T_b},$$

де: A_p – сума амортизації (річна);
 B_a – вартість, що амортизується;
 T_b – строк корисного використання,

$$\text{або } A_m = \frac{A_p}{12},$$

де: A_m – сума амортизації (місячна).

Недоліки цього методу заключаються у відсутності належної уваги до морального зносу в фактор підвищення витрат на ремонт протягом його експлуатації [1]. Тому не варто цей метод застосовувати при амортизації будівельних машин і обладнання. Ремонт під час експлуатації машин і обладнання здійснити буде проблематично особливо в останні роки експлуатації. Таким чином, амортизаційні відрахування будуть однаковими протягом терміну використання основних засобів, а залишкова вартість рівномірно зменшується доки не досягне нуля. Суть цього методу полягає в тому, що розмір амортизації залежить тільки від строку використання об'єкта основних засобів.

При застосуванні методу зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається виходячи із залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного року або з первісної вартості (за введеними протягом року об'єктами основних засобів) і річної норми амортизації.

$$A_{\text{рік}} = ЗВ (\text{ПВ}) \times H_a,$$

де: $A_{\text{рік}}$ – річна сума амортизації;
 $ЗВ$ – залишкова вартість;
 $ПВ$ – первісна вартість;
 H_a – норма амортизації.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості передбачає розрахунок норми амортизації, виходячи зі строку корисного використання об'єкта і подальшого її подвоєння. Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до 4-ої групи (машини та обладнання) та 5-ої (транспортні засоби).[2]

При використанні кумулятивного методу річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується на кумулятивний коефіцієнт. Перевагами цього методу є отримання підприємством імунітету від застарілої техніки, тобто морального зносу і, оскільки в перші ро-

ки експлуатації списується значна сума амортизації, захист від негативного впливу інфляційних процесів. З іншого боку збільшується сума на ремонт, які припадають на останні роки використання основних засобів, без відповідного збільшення витрат виробництва (собівартості продукції) за рахунок того, що сума амортизації, яка нараховується, в ці роки зменшується.

Кумулятивний метод, як і метод прискореного зменшення, дозволяє більшу частину основних засобів списати на початку їх використання. Але при кумулятивному методі, на відміну від методу прискореного зменшення залишкової вартості, відбувається більш поступове списання вартості і відбувається повна амортизація по закінченню строку корисної дії.

Узагальнюючи даний метод можна зробити висновки, що чим менший термін корисного використання активу, тим більше навантаження у вигляді амортизаційних відрахувань відбуватиметься в першій половині строку корисного використання активу на собівартість виготовленої продукції.

Відомо, що виробничий метод застосовується для нарахування амортизації об'єктів основних засобів, технічний стан яких залежить від кількості виробленої продукції. Отже, існує прямий зв'язок між щорічною сумою амортизації і обсягом випуску продукції. Таким чином накопичений знос збільшується щорічно в прямій залежності від обсягу випуску продукції. Залишкова вартість щорічно зменшується прямо пропорційно показникам обсягу випуску продукції до тих пір, доки не досягне ліквідаційної вартості. Такий метод амортизаційної політики на підприємствах будівельної галузі доцільно застосовувати при списанні, наприклад, будівельних матеріалів, на цегляному заводі тощо, оскільки він дозволяє враховувати інтенсивність використання об'єктів основних засобів. Також цей метод доцільно застосовувати при визначенні амортизації будівельних машин (залежно від обсягів виробництва), автотранспорту залежно від його пробігу. Іншими словами в тому випадку, коли віддача об'єкта протягом терміну його корисної дії може бути визначена з достатньою точністю.

Звичайно існують і певні недоліки при використанні цього методу, а саме виникають складнощі при визначенні очікуваних загальних обсягів виробництва продукції (робіт, послуг) за окремими об'єктами основних засобів. Слід зазначити також,

що метод нарахування зносу пропорційно обсягу виконаних робіт не дає уявлення про чітку тенденцію зміни амортизації в результаті різких коливань величини амортизації з року в рік тому що ця зміна також буде позначатися і на залишковій вартості.

Отже, амортизаційні відрахування можуть бути: однаковими у часі, збільшеними або зменшеними. На відміну від решти складових витрат будівельного підприємства (витрат на матеріали, заробітну плату, тощо) амортизаційні відрахування – це кошти, що закладаються у ціну будівельної продукції, і залишаються у самому підприємстві. Вони являються фінансовим джерелом для простого відтворення основних засобів, а в комплексі з часткою чистого прибутку – для розширеного відтворення основних засобів. При застосуванні прискорених методів амортизації, розмір оподаткованого прибутку і чистого прибутку зменшується, відповідно зменшується і розмір податку на прибуток, і у перші періоди нарахування амортизації накопичуються амортизаційні відрахування, тобто фінансові джерела для якомога швидкого оновлення технічної бази. При виборі підприємством уповільнених методів амортизації, сукупні витрати на будівельну продукцію зменшуються, що служить зростанню конкурентоспроможності підприємства при пошуку замовлень. Розмір оподаткованого прибутку і чистого прибутку збільшується, відповідно зростає розмір податку на прибуток, при цьому свідомо відстрочується оновлення техніки за рахунок амортизаційних відрахувань. Підприємство може щомісяця змінювати свою амортизаційну політику, відповідно до статті 145.1.9 чинного ПКУ.[2]

Висновки

Амортизаційна політика є важливим регулятивним фактором кінцевих фінансових результатів господарської діяльності підприємства, що впливає на відтворення і розвиток їх основних засобів. Визначення раціональних розмірів амортизаційних відрахувань дає можливість ефективно управляти витратами і фінансовими результатами, накопичувати необхідні фінансові ресурси для відтворення основних засобів. З метою забезпечення надійної фінансової стійкості підприємств будівельної галузі на основі системно-ситуаційного підходу необхідно здійснити такий метод нарахування амортизації основних засобів, який би забезпечив зростання конкурентоспроможності даної організації. Аргумент-

тована амортизаційна політика підприємства є вагомим позитивним фактором впливу на розмір та величину чистого прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання для відтворення основних засобів.

Список використаних джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua>.
2. Податковий кодекс України: редакція від 01.10.2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/Податковий кодекс України>
3. Беленкова О.Ю. Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000–2008 роках / Беленкова О.Ю., Сердюченко Н.Б., Антропов Ю.В. // *Економіка і держава*. – № 1. – 2011. – с.56–60.
4. Орлов П.А. Про використання в Україні різних норм амортизації / П.А. Орлов, С.П. Орлов // *Економіка України*. – № 5. – 2005.
5. Новицька С.С. Сутність амортизаційної політики і її вплив на ефективність роботи підприємства / С.С. Новицька, Н.Ю. Потапова–Сінко // *Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей*. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2006. – 98с.
6. Козик В.В. Вплив амортизації на формування інвестиційної привабливості проектів / В. Козик, В. Федоровський // *Фінанси України*. 2002. – № 8.
7. Основні засоби в Податковому кодексі. Амортизація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua/taxes/-/koment_oz.html
8. Ізмайлова К.В. Моделі прогнозування втрати фінансової стійкості як складова системи економічної безпеки підрядних будівельних підприємств / К.В. Ізмайлова, Н.В. Боліла // *Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин*. – Вип. 38. – К.: КНУБА, 2018. – С. 225–232.
9. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства : [моногр.] / Л.В.Сорокіна, С.П.Стеценко, А.Ф.Гойко, К.В.Ізмайлова та інші / За наук. ред. д.е.н., проф. Л.В.Сорокіної. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. – 403 с.
10. *vid 27.04.2000 r. № 92 / Ministerstvo finansiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon4.rada.gov.ua>.*
11. *2. Podatkovi kodeks Ukrainy: redaktsiia vid 01.10.2013 r. / Verkhovna Rada Ukrainy. – Ofits. vyd. – Rezhym dostupu: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/Податковий кодекс України>*
12. *3. Bielienkova O.Yu. Otsinka finansovoi stiikosti malych budivelnykh pidpriemstv Ukrainy v 2000–2008 rokakh / Bielienkova O.Yu., Serdiuchenko N.B., Antropov Yu.V. // Ekonomika i derzhava. – № 1. – 2011. – s.56–60.*
13. *4. Orlov P.A. Pro vykorystannia v Ukraini riznykh norm amortyzatsii / P.A. Orlov, S.P. Orlov // Ekonomika Ukrainy. – № 5. – 2005.*
14. *5. Novytska S.S. Sutnist amortyzatsiinoi polityky i yii vplyv na efektyvnist roboty pidpriemstva / S.S. Novytska, N.Yu. Potapova–Sinko // Navchalno–metodychnyi posibnyk dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. – Odesa: ONAZ im. O.S. Popova. – 2006. – 98s.*
15. *6. Kozyk V.V. Vplyv amortyzatsii na formuvannia investytsiinoi pryvablyvosti proektiv / V. Kozyk, V. Fedorovskyi // Finansy Ukrainy. 2002. – № 8.*
16. *7. Osnovni zasoby v Podatkovomu kodeksi. Amortyzatsiia. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://minfin.com.ua/taxes/-/koment_oz.html*
17. *8. Izmailova K.V. Modeli prohozuvannia vtraty finansovoi stiikosti yak skladova systemy ekonomichnoi bezpeky pidriadnykh budivelnykh pidpriemstv / K.V. Izmailova, N.V. Bolila // Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannia rynkovykh vidnosyn. – Vyp. 38. – K.: KNUBA, 2018. – S. 225–232.*
18. *9. Ekonometrychnyi instrumentarii upravlinnia finansovoiu bezpekoiu budivelnoho pidpriemstva: [monohr.] / L.V. Sorokina, S.P. Stetsenko, A.F. Hoiko, K.V. Izmailova ta inshi / Za nauk. red. d.e.n., prof. L.V. Sorokinoini. – K.: Kyivskiy natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury, 2017. – 403 s.*

Дані про авторів

Чернявська Юлія Борисівна,

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування КНУБА

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

Боліла Надія Василівна,

ст. викладач кафедри економіки будівництва КНУБА

Данные об авторах

Чернявская Юлия Борисовна,

к.э.н., доц. каф. экономической теории, учета и налогообложения КНУСА

e-mail: gnyiztwp@ukr.net

References

1. Polozhennia (standart) bukhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby», Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy

Болела Надежда Васильевна,
ст. преподаватель кафедры экономики строитель-
ства КНУСА

Ph.D., Associate Professor of Economic Theory,
Accounting and Taxation KNUBA
e-mail: gnyiztwp@ukr.net

Data about the authors
Julia Chernyavska,

Nadezhda Bolila,
Art. lecturer at the Department of Construction
Economics KNUBA

UDC 658.15

KOTSERUBA N.V.

Organization and planning of audit of the enterprise of profitability

The subject of research is the peculiarities of the organization and planning of the audit of the profitability of the business entity.

The purpose of the study is to improve planning in order to focus on the most important areas of the audit of profitability, which in turn will identify potential problems, perform work more efficiently and in a short time, properly coordinate the actions of all members of the audit team.

Methodology of work – the study used general and specific methods, such as economic and logical methods and techniques of economic analysis, in particular, graphical and tabular methods.

Results of work: The planning process is defined as the process of developing an overall strategy and approach to the expected nature, timing and scope of the audit. The goals, purpose and objectives of the profitability audit are outlined, the peculiarities of the profitability audit planning process, its stages and implementation procedures are highlighted. The planning process can be divided into three main stages: preliminary planning, preparation of a general audit plan, development of an audit program. The audit program is studied as an important component of the auditor's working documentation, which reflects a significant part of the audit evidence required to confirm the audit opinion. The objectives of the audit program are outlined, such as: a detailed understanding of audit procedures; distribution of responsibilities between members of the working group; establishing a relationship between the various stages of the working group to document the fact of audit procedures. Audit risk has been studied as one that forms an incorrect audit opinion about the financial statements in cases where it contains significant distortions that may affect the decisions of users of financial statements. Assessing the level of auditor's risk is one of the fundamental conditions for effective work, because it determines the time, nature and scope of audit procedures. The stages of assessment of inherent risk in conducting a profitability audit are identified. The objectives of the operation and the structure of the control system of the enterprise, on the basis of which the auditor gets an idea of the state of affairs of the entity. Based on this, a sequence of actions is proposed to assess the risk of controlling the profitability of the enterprise.

Conclusions: the peculiarities of the audit of the profitability of the enterprise in the face of instability are considered. The study suggests a sequence of actions to assess the risk of controlling the profitability of the entity.

Key words: profit, audit organization, audit planning, risk, control, profitability.

КОЦЕРУБА Н.В.

Організація та планування аудиту рентабельності підприємства

Предмет дослідження – особливості організації та планування аудиту рентабельності суб'єкта господарювання.

Мета дослідження – удосконалення планування з метою зосередження на найбільш важливих ділянках аудиту рентабельності, що в свою чергу дасть змогу виявити потенційні проблеми,